

BOSHLANG'ICH SINLARNI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING PRIMARY GRADES

Abdullayeva Dildora Abdurashid qizi

Uchqo'rg'on tuman 45-maktab Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, interfaol metodlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuv, mantiqiy fikrlash, darsga qiziqishni oshirish.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda interfaol va zamonaviy metodlardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi haqida so'z boradi. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvga va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam berishi ta'kidlanadi. Shuningdek, bunday yondashuvlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish va o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga imkon yaratishi aytiladi. Maqolada o'qituvchilarning zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etishi ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini ta'minlashi haqida xulosa qilinadi.

Key words: primary education, interactive methods, modern educational technologies, students' independent thinking, creative approach, logical thinking, increasing interest in the lesson.

Abstract: This article talks about the importance and effectiveness of using interactive and modern methods in primary classes. It is emphasized that the use of modern information and communication technologies helps students to think independently, to develop a creative approach, and to develop logical thinking. It is also said that such approaches increase students' interest in the lesson and connect what they have learned with life. In the article, it is concluded that the effective use of the conditions created on the basis of modern requirements and the organization of classes on the basis of advanced pedagogical and information communication technologies ensures the quality of the educational process.

Ta'lim tizimida o'quvchilarni bilim olishi birinchi o'rinda turishini hamma yaxshi biladi. O'quvchi o'qituvchi bergan har bir bilimni yaxshi o'zlashtirishi uchun turli xil metodlarni qo'llash lozim. Yangicha metod yoki innovatsiyalarni ta'lim

jarayoniga tadbiiq etish haqida gap borganda interfaol usullarning o'quv jarayonida qo'llanilishi tushuniladi. Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning interfaol metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. Faqatgina o'qituvchi emas, balki o'qituvchi bilan birgalikda o'quvchi ham faol bo'lishi hozirgi kunning talabi hisoblanadi. Bolalarga dars jarayonlarini turli xil ko'rnishdagi metodlar o'yinlar orqali ularga tushuntirib ularni psixikasiga mos dars jarayonlarni tashkil qilamiz. Dars jarayonida bolalarni zeriktirib qo'ymaslik uchun ularga turli xildagi metodlar asosida dars jarayonni tashkil qilamiz. Hattoki, ma'lum bir kitobni o'qiganda, sahifalarida turlicha mazmun kashf etishni ko'ramiz. Masalan: L.N.Skatkinning "Metodika" kitobini varaqlaganda, kitobning boshida metodikaning umumiy masalalariga daxldor bo'lgan boblarida muallifning tilida ko'plab metod so'zi uchraydi. Lekin, xususiy masalalariga bag'ishlangan boblarida muallif "metod" so'zi o'rniga "usul" so'zini ishlatilgan. O'qitishning interfaol usullarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchining soni va imkoniyatlari, o'quv muassasasining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi. Interfaol metodlar deganda - ta'lim oluvchini faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. Interfaol metodlar orqali o'quvchilarning tashabbuskorligi hamda jamoaviy izlanuvchanligini oshiriladi. Interfaol metodlardan foydalanib darslar tashkil etilsa, o'quvchining darsga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi va ta'lim sifati yaxshilanadi. Interfaol usullar orqali o'tilgan darslar o'quvchini ijobiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, fikrini erkin bayon qilishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma bayon etishga chorlaydi. Interfaol metodlar orqali o'tiladigan darslarda an'anaviy usullardan voz kechish degani emas, balki mazmuni o'zaro faollikda hal eta olishdir. Interfaollik bu faollikdir, ya'ni o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro muloqoti asosida kechadi. Albatta, har bir ishning maqsadi bo'lgani kabi interfaol usullarni qo'llashdan maqsad bo'ladi. Interfaol usulning bosh maqsadi o'quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali o'quvchilarning faol, erkin fikr yuritishga muhit yaratishdir. U o'zining intellektual salohiyatini, imkoniyatlarini namoyon etibgina

qolmay, balki o'quv sifatini va samaradorligini oshiradi, ta'minlaydi. Interfaol metodlarga "Aqliy hujum", "Baliq skeleti", "Bilaman. Bilishni xohlamayman. Bilib oldim.", "Blits so'rov", "Bumerang", "Venn diagrammasi", "Zinama-zina", "Intervyu", "Klaster", "Nima uchun?", "Kungaboqar", "Savoljavob", "Suhbat", "Test", "FSMU", "Yelpig'ich", "Zakovatli zukko", "Gugurt donalari", "Idrok xaritasi", "Yagona davra" kabi metodlar kiradi. Qachonki, bu metodlar samarali natija bera oladi: -dars va mavzuning maqsadlari to'g'ri aniq tanlanganda; -mavzuga mos metodlarni tanlay olinsa; -bir metod butun darsni qamrab olmasdan, balki kichik daqiqalarni qamrab olsa; -tanlagan metod o'quvchilarga yangi axborotlarni yetkazib bersa, o'quvchi mavzuni nima haqidaligini tezgina tushuna oladi.

Quyida ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan interfaol metodlardan bir nechtasining mohiyati va ulardan foydalanish borasida so'z yuritamiz. "5x5x5" metodi (ko'pgina adabiyotlarda 6x6x6 metodi bayoni berilgan) Ushbu metod yordamida bir vaqtning o'zida 25 nafar o'quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma'lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarning har bir a'zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. "5x5x5" metodi asosida tashkil etilayotgan mashg'ulotda har birida 5 nafardan ishtirokchi bo'lgan 5 ta guruh o'qituvchi tomonidan o'rta tashlangan muammo (masala)ni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach o'qituvchi 5 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarning har birida avvalgi 5 ta guruhdan bittadan vakil bo'ladi. Yangi shakllangan guruh a'zolari o'z jamoadoshlariga avvalgi guruhi tomonidan muammo (masala) yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar.

"5x5x5" metodining afzallik jihatlari quyidagilardir:

- Guruhlarning har bir a'zosini faol bo'lishga ular tomonidan shaxsiy qarashlarning ifoda etilishini ta'minlaydi;
- guruhning boshqa a'zolarining fikrlarini tinglay olish ko'nikmalarini hosil qiladi;
- ilgari surilayotgan bir necha fikrni umumlashtira olish, shuningdek, o'z fikrini himoya qilishga o'rgatadi;

Eng muhimi, mashg'ulot ishtirokchilarining har biri qisqa vaqt (20 daqiqa) mobaynida ham munozara qatnashchisi, ham tinglovchi, ham ma'ruzachi sifatida faoliyat olib boradi. "5x5x5" metodidan ta'lim jarayonida foydalanish o'qituvchidan faollik, pedagogik mahorat, shuningdek, guruhlarni maqsadga muvofiq shakllantira olish layoqatiga ega bo'lishni talab etadi. Guruhlarning to'g'ri shakllantirilmasligi topshiriq yoki vazifalarning to'g'ri hal etilmasligiga sabab bo'lishi

mumkin. Boshlang'ich sinf matematika darslarida "5x5x5" metodi yordamida mashg'ulotni quyidagi tartibda tashkil etish mumkin:

1. O'qituvchi mashg'ulot boshlanishidan oldin 5 ta stol atrofiga 5 tadan stul qo'yib chiqadi.

2. O'quvchilar o'qituvchi tomonidan 5 ta guruhga bo'linadilar. O'quvchilarni guruhlarga bo'lishda o'qituvchi quyidagicha yo'l tutishi mumkin: 5ta stolning har biriga muayyan matematik ob'ekt (masalan, kub, shar, konus, silindr, parallelepiped) qo'yib chiqadi. Mashg'ulot ishtirokchilariga kub, shar, konus, silindr, parallelepiped surati tasvirlangan (jami 25 ta) varaqchalardan birini olish taklif etiladi. Har bir o'quvchi o'zi tanlagan varaqchada tasvirlangan surat bilan nomlanuvchi stol atrofiga qo'yilgan stuldan joy egallaydi.

3. O'quvchilar joylashib olganlaridan so'ng o'qituvchi mashg'ulot mavzusini e'lon qiladi hamda guruhlarga muayyan topshiriqlarni beradi. Ma'lum vaqt belgilanib, munozara jarayoni tashkil etiladi

4. O'qituvchi guruhlarning faoliyatini kuzatib boradi, kerakli o'rinlarda guruh a'zolariga maslahatlar beradi, yo'l-yo'riqlar ko'rsatadi hamda guruhlar tomonidan berilgan topshiriqlarning to'g'ri hal etilganligiga ishonch hosil qilganidan so'ng guruhlardan munozaralarni yakunlashlarini so'raydi.

5. Munozara uchun belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach, o'qituvchi guruhlarni qaytadan shakllantiradi. Yangidan shakllangan har bir guruhda avvalgi 5 ta guruhning har biridan bir nafar vakil bo'lishiga alohida e'tibor qaratiladi. O'quvchilar o'z o'rinlarini almashtirib olganlaridan so'ng belgilangan vaqt ichida guruh a'zolari avvalgi guruhlarga topshirilgan vazifa va uning yechimi xususida guruhdoshlariga so'zlab beradilar. Shu tartibda yangidan shakllangan guruh avvalgi guruhlar tomonidan qabul qilingan xulosalar (topshiriq yechimlari) ni muhokama qiladilar va yakuniy xulosaga keladilar

"Klaster" metodi puxta o'ylangan strategiya bo'lib, undan o'quvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh asosida tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayonida foydalanish mumkin. Metod guruh asosida tashkil etilayotgan mashg'ulotlarda o'quvchilar tomonidan bildirilayotgan g'oyalarning majmui tarzida namoyon bo'ladi. Bu esa ilgari surilgan g'oyalarni umumlashtirish va ular o'rtasidagi aloqalarni topish imkoniyatini yaratadi.

"Klaster" usuli- bu metoddan ham barcha darslarda foydalanish o'rinli hisoblanadi. Bunda doira ichida mavzu nomi yoki mavzu mazmunining asosi bo'lgan so'z yoziladi, doiradan nurlar chiqqan bo'ladi, nurlarning har birida shu mavzuga o'ldi

turli ma'lumotlar yozish kerak bo'ladi. Bu metodda mustahkamlash darslarida foydalanilsa ko'proq samara beradi.

Svetofor

Ta'rifi: Ma'lum mavzuni organish vaqtida oqituvchi u boyicha tezislarni tayyorlaydi (5-7ta, mavzuning murakkabligiga qarab). Tezislar navbatma-navbat doskaga yoziladi (tasviri tushiriladi yoki oldindan tayyorlangan plakatlar shaklida ilib qoyiladi). O'quvchilarga oylab chiqish uchun 1 daqiqa vaqt beriladi. Song tezis bilan rozi bolgan har bir o'quvchi yashil kartochkani kotaradi; rozi bolmagan – qizil kartochkani; ikkilanayotgan yoki qaror qabul qilishda betaraf bolishni xohlayotgan – sariq kartochkani yuqoriga kotaradi. Agar ishtirokchilar fikri asosan bir-biriga mos keladigan bolsa, oqituvchi navbatdagi tezisga otadi. Agar tezis muhokama qilinishni talab qilsa, ishtirokchilardan oz qarorlarini asoslab berish iltimos qilinadi.

Foydalanish doiralari

Tabiiy va aniq fanlarni oqitishda, topshiriqlar ma'lum oquv mavzusiga va ma'lum yoshdagi o'quvchilar guruhiga moslashtirilgandan keyin.

Afzalliklari

Ushbu mashq barcha o'quvchilarning fikrini bilib olishga imkon beradi: hech kim oddiygina tomoshabin bolib qolmaydi. Ishtirokchilarning kopchiligida mashq boshlanganidan keyin birozdan song nuqtai nazardagi tafovutlar sabablarini bilish va o'z fikrini asoslash boyicha kuchli qiziqish paydo boladi. O'quvchilarning nutqini, oz nuqtai nazarini himoya qilish, asoslash qobiliyatini rivojlantiradi.

Qiyinchiliklari

Agar vaqt cheklovlari sababli munozara otkazishga imkon bolmasa, ushbu uslubdan foydalanish kerak emas. Agar tezislarning kopchiligi boyicha ishtirokchilar fikri bir-biriga mos kelsa, mashqqa bolgan qiziqish tezda yoqoladi. Mashq otkazish uchun resurslarni puxtalik bilan tayyorlashni talab qiladi.

Ha-yoq mashqi

Ta'rifi

O'qituvchi bir nima (raqam, predmet, adabiy yoki tarixiy qahramon va sh.o.) ni oylab qoyadi. O'quvchilar esa unga savol berib, u nimani oylab qoyganligini topishga harakat qiladilar. Oqituvchi ularning savollariga faqat "Ha", "Yoq", "Ham ha, ham yoq" sozlari bilan javob beradi.

Savol nojoya berilgan yoki oqituvchi didaktika maqsadlaridan kelib chiqib, savolga javob berishni xohlamaydigan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Shunda u oldindan belgilangan ishora bilan javob berishdan voz kechadi.

Mashq yakunlanganidan song albatta qanday savollar kuchli, qandaylari kuchsiz va nima uchunligi yuzasidan qisqa muhokama o'tkazish shart.

Mashqning maqsadi – bolalarni savollarni tartibsiz berishga urintirmasdan, ularni izlash strategiyasini ishlab chiqishga o'rgatishdan iboratdir.

Foydalanish doiralari

Tabiiy va aniq fanlarda qollaniladi, o'quvchilarda bilim olishga bolgan qiziqishni rivojlantiradi.

Afzalliklari

O'quvchilarda faol bilim olish nuqtai nazarini mustahkamlaydi va quyidagilarga orgatadi: tarqoq holatdagi faktlarni yagona bir shaklga boglash; mavjud bolgan ma'lumotlarni tizimlashtirish; o'quvchilarni tinglash va fikrlarini e'tiborga olish.

Qiyinchiliklari

Barcha o'quvchilarni ham dars jarayoniga jalb qila olmaslik (ba'zan).

Uchta togri va bitta notogri

Ta'rifi

Har bir ishtirokchi bir varaq qog'ozda o'rganilayotgan yoki o'rganilgan mavzu bo'yicha uchta tog'ri fikr va bitta notog'ri fikrni yozadi. Ishtirokchilar juftliklarga to'planadilar, varaqlar bilan almashadilar va qaysi fikr noto'g'ri bo'lgan ekanligini aniqlaydilar.

Foydalanish doiralari

Uy ishini tekshirish vaqtida, tabiiy va aniq fanlarda mavzuni mustahkamlashda foydalanish mumkin.

Afzalliklari

Kuzatuvchanlikni rivojlantiradi, axborotni tanlab olish ko'nikmasini ishlab chiqadi, bolalarni xato topish va fikrlarni ifodalashga orgatadi, oqituvchiga o'quvchilarning bilimlarini tekshirishga imkon beradi.

Qiyinchiliklari

Materialni o'zlashtirib ololmagan bolalar topshiriqni uddalay olmasliklari xavfi bor. O'qituvchiga fikrlar aniqligi va togriligini kuzatish, mashqni otkazish uchun vaqtni moljallab olish qiyin, chunki o'quvchilarda kopincha fikrlarni aniq ifodalash konikmasi mavjud bolmaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinflarda interfaol va zamonaviy metodlardan

foydalanish o'quv jarayonini samarali tashkil etishning asosidir. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa o'quvchilarni mustaqil

fikrlashga ijodiyizlanish va mantiqiy fikrlashni kengaytirish bilan birga ularni mdarslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lash hamda darsga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim dasturlaridan xabardor bo'lish imkonini beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim- tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sidiqova, D. S. (2021). ZAMONAVIY TA'LIMDA MASOFAVIY O'QITISH TIZIMI. Scientific progress, 2(7), 1027-1031.
2. Shavkatovna, S. D. (2022). MASOFAVIY TA'LIM SHAROITIDA BOSHLANG 'ICH TA'LIM YO 'NALISHI TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 61-62.
3. Shavkatovna, S. D. (2022). Issues of Formation of Professional Competence of Students. European journal of innovation in nonformal education, 2(2), 291-294.
4. Sidiqova, D. (2020). Boshlang'ich sinflarda interfaol ta'lim va loyihalash texnologiyasi. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 4(4).
5. Shavkatovna, S. D. (2021). Developing Students' Professional Competencies in Distance Learning. Central asian journal of literature, philosophy and culture, 2(10), 152- 155.